

ОТОПЛЕНИИ ЗДАНИЙ ГЕОТЕРМАЛЬНЫМИ ВОДАМИ НА РУДНИКЕ КАМАШИ В БУХАРО-ХИВИНСКОЙ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РАСЧЕТ ПАДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ПРИ ВЫНЕСЕНИИ ИСТОЧНИКА НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Махсудали Махмудалиевич Камбаров

Старший преподаватель

Ташкентский архитектурно-строительный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7981726>

Аннотация. В данной статье представлен научный подход к расчету использования геотермальной воды, расположенной на Камашиском месторождении Бухаро-Хивинского региона и снижения температуры воды при добыче этой воды.

Аннотация. Ушбу мақолада Бухоро-Хива регионининг Камаши конида жойлашган геотермал сувдан фойдаланиш ҳамда ушбу сувни чиқариб олишда сув ҳароратининг тушиши бўйича ҳисоб-китобларга илмий ёндошилган.

Abstract. In this article, a scientific approach to the calculation of the use of geothermal water located in the Kamashi field of the Bukhara-Khiva region and the decrease in water temperature during extraction of this water is presented.

Ключевые слова: Геотермальная энергия, гидротерм, гейзер.

Калит сўзлар: Геотермал энергия, гидротерм, гейзер.

Keywords: Geothermal energy, hydrotherm, geyser.

Введение. Геотермальная энергия – это тепловая энергия, выделяющаяся из внутренних зон земли в течение сотен миллионов лет. Согласно геолого-геофизическим исследованиям, температура в ядре земли достигает 3000-6000 °С и постепенно снижается от центра планеты к ее поверхности. Извержение тысяч вулканов, движение блоков земной коры, землетрясения показывают действие мощной внутренней энергии Земли. По мнению ученых, тепловое поле нашей планеты связано с радиоактивным распадом внутри нее, а также с выбросом ядерной материи под действием силы тяжести [1].

Основными источниками нагрева недр нашей планеты являются уран, торий и радиоактивный калий. Процессы радиоактивного распада на континентах в основном происходят в гранитном слое земной коры на глубине 20-30 км, в океанах - в верхней мантии. На глубине 10-15 км под земной корой вероятное значение температуры на континентах 600-

800°C, а на океанах равно 150-200°C. Вначале считалось, что человек может использовать геотермальную энергию только вблизи земной поверхности, то есть в зонах вулканической и сейсмической активности. В мире эффективно используют геотермальную энергию такие страны, как США, Италия, Исландия, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Россия, Филиппины, Венгрия, Сальвадор. Здесь внутреннее тепло земли поднимается до 300 °С в виде горячей воды и пара и нередко вырывается наружу в виде горячих источников (гейзеров), таких как знаменитые гейзеры Йеллоустонского парка в США, гейзеры Камчатки, Исландии [2]. .

Геотермальные источники энергии делятся на сухой горячий пар, влажный горячий пар и горячую воду. Колодец (недалеко от Лардерелло), важный источник энергии для электрической железной дороги в Италии, работает с сухим горячим паром с 1904 года. Два других всемирно известных места горячего сухого пара — это источники Мацукава в Японии и источники гейзеров недалеко от Сан-Франциско, где повсеместно используется геотермальная энергия. Самый влажный горячий пар в мире находится в Новой Зеландии (Вайракей), несколько меньшие по мощности геотермальные источники — в Мексике, Японии, Сальвадоре, Никарагуа, России [3].

Многолетний зарубежный и отечественный опыт использования гидротермальной энергии показывает экономическую эффективность эксплуатации этого внутреннего источника энергии подземных ресурсов [4].

При использовании солнечной, ветровой и даже водной энергии потребитель замечает их изменение в зависимости от времени года и суток. Важным преимуществом использования геотермальной энергии является то, что она обеспечивает относительно стабильное производство тепла или электроэнергии [5].

Однако повышение энергоэффективности зданий с использованием геотермальной энергии пока не получило широкого внедрения в практику строительства в республике. На наш взгляд, это связано с отсутствием достаточных экспериментальных данных для разработки методов использования геотермальной энергии.

Углубленное изучение всех вопросов, связанных с распространением геотермальных вод и условиями их образования на территории Республики Узбекистан, представляет не только практический интерес, но и важное теоретическое и научное значение, поскольку определение

общих гидрогеотермические нормативы, проведение различных исследований и повышение энергоэффективности зданий с их помощью представляет актуальность и необходимость темы диссертации.

В то же время, когда в ряде ведущих стран мира используется новая геотермальная энергия, в Узбекистане ведутся научные исследования в области геотермальной энергии, и пришло время использовать существующую энергию.

Основная часть. Научный исследователь Камбаров М.М., В результате исследований под руководством доцент к.т.н. С.М.Махмудова с помощью «Института геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений Республики Узбекистан» установлено, что в Бухаро-Хивинскому нефтегазоносному региону Республике Узбекистан имеются следующие тепловые ресурсы:

Гидрогеологические данные по Бухаро-Хивинскому нефтегазоносному региону

Таблица 1.

№	Название месторождения	Номер скважины	Глубина скважины	Плотность геотермальной воды, кг/л	Давление геотермальной воды, 1/10 МПа	Температура, °С
1.	Илим	3	2987-3003	1,06	319,99	114
2.	Новый Гузар	1	3192-3284	1,075	346,57	113
3.	Чильгумбаз	1	3041-3035	1,04	583,15	113
4.	Камаша	8	3320-3312	1,07	571,92	124
5.	Янги Каратепа	7	3572-3569	1,06	485,00	116
6.	Мангит	3	3596-3590	1,065	471,30	121,5
7.	Вост.Айзовот	1	3660-3550	1,06	351,62	120
8.	Чатыртепа	1	3523-3510	1,059	375,13	128
9.	Джамбулак	2	3760-3748	1,14	513,13	115
10.	Бузахур	3	3486-3478	1,065	389,16	126
11.	Куруксай	2	3157-3340	1,06	459,73	110
12.	Мавлянкудук	1	3522-3504	1,075	357,58	123
13.	Охир	1	3182-3166	1,07	576,12	116

Когда эти гидротермальные запасы извлекаются из земли, температура естественным образом снижается. Ниже мы рассчитываем температуру геотермальной воды, выходящей из шахты «Камаша» с глубины около 3300 метров до того, как она поднимется на поверхность земли.

Для циркуляции воды [4] в системе выбран насос серии СЭ 2500-60-11-1 (см. рис. 2). Конструктивные особенности этого насоса следующие:

Рисунок 2. СЭ2500-60-11-1-насос для горячей воды.

- Название насоса: СЭ2500-60-11-1
- Подача: 2500 м³/ч
- Напор: 60 м
- Мощность: 630 кВт
- Масса: 6430 кг
- Частота вращения: 1500 об/мин
- Габаритные размеры: 3690x2305x2010 мм
- Температура жидкости: до 180°С
- Внутренний диаметр напорного патрубка: 500 мм
- Внутренний диаметр всасывающего патрубка: 600 мм
- Давление на входе в насос: 11 кгс/см²

Перепад температуры воды, вытекающей из трубы по формуле

$$\tau_{\text{охир}} = t_{\text{ж.м}} + (\tau_{\text{даст}} - t_{\text{ж.м}}) * e^{-\left(\frac{(1+\beta)*L}{C_p * G * R_{\text{из}}}\right)} \quad [5].$$

Глубина Камашинского геотермального источника составляет около 3300 метров. На практике установлено, что через каждые 100 метров вглубь земли температура повышается примерно на 3°C. Поэтому для обеспечения точности расчета разделим общую высоту на 33 секции по 100 метров каждая. Для определения температуры поверхности земли выполняются следующие расчеты:

Изменение температуры воды в системе рассчитывается для первых 100 метров следующим образом:

$t_{\dot{y}.m}$ – температура окружающей среды, 122,5°C;

$\tau_{\text{даст}}$ – начальная температура, 124°C;

β – коэффициент, учитывающий длину трубы, 0,2;

L – длина трубы, 100 м;

C_p – теплоемкость воды, 4222 Ж/(кг·°C);

ρ – плотность воды. По таблице физических свойств воды – 939,50 кг/м³;

$V_{\text{тез}}$ – подача воды – 2500 м³/ч=0,6944 м³/сек;

$\lambda_{\text{из}}$ – коэффициент теплопроводности стекловаты - 0,07 Вт/м°C;

$D_{\text{кув}}$ – диаметр трубы - 500 мм= 0,5 м;

$\delta_{\text{из}}$ – толщина изоляционного материала - 6 см=0,06 м;

Согласно вышеприведенной информации, сопротивление теплоизоляционного материала теплопередаче:

$$R_{\text{из}} = \frac{1}{2 * \pi * \lambda_{\text{из}}} * \ln \left(\frac{D_{\text{кув}} + 2 * \delta_{\text{из}}}{D_{\text{кув}}} \right) =$$
$$= \frac{1}{2 * 3,14159 * 0,07} * \ln \left(\frac{0,5 + 2 * 0,06}{0,5} \right) =$$
$$= 0,4891 \text{ м}^0 \text{С/Вт};$$

Массовый расход воды:

$$G = \rho * V_{\text{тез}} = 939,50 * 0,6944 = 652,389 \text{ кг/сек}$$

Температура воды на конце трубы

$$\tau_{\text{охир}} = t_{\dot{y}.m} + (\tau_{\text{даст}} - t_{\dot{y}.m}) * e^{-\left(\frac{(1+\beta)*L}{C_p * G * R_{\text{из}}} \right)} =$$
$$122,5 + (124 - 122,5) * e^{-\left(\frac{(1+0,2)*100}{4222 * 652,39 * 0,4891} \right)} = 124^0 \text{С}$$

При расчете изменения температуры воды за вторые 100 метров за исходное значение температуры $\tau_{\text{даст}}$ принимается последняя температура предыдущих 100 метров, пересчитывается в указанной выше последовательности и результаты заносятся в таблицу.

Полученные результаты. Результаты расчетов для Камашинского геотермального месторождения сведены в следующую таблицу:

Номер расчетной точки	Расстояние от скважины до точки расчета	$t_{y,m}$ – температура окружающей среды	$T_{дист}$ – начальная температура	L – длина трубы	C_p – теплоемкость воды	ρ – плотность воды	$V_{теп}$ – подача воды	температурности стекловаты	Утказачанлик	$D_{кув}$ – диаметр трубы	$\sigma_{из}$ – толщина изоляционного материала	G-массовый расход воды	$\lambda_{из}$ – сопротивление теплоизоляционного материала	$T_{охир}$ – температура воды на конце трубы
1	100	122,5	124	100	4222	939,5	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,3888	0,489086	123,9999	
2	200	119,5	123,99987	100	4221,9997	939,50011	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,38888	0,489086	123,9995	
3	300	116,5	123,99947	100	4221,9989	939,500438	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,3891	0,489086	123,9988	
4	400	113,5	123,9988	100	4221,9976	939,500986	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,38948	0,489086	123,9979	
5	500	110,5	123,99786	100	4221,9957	939,501753	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,39002	0,489086	123,9967	
6	600	107,5	123,99666	100	4221,9933	939,502739	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,3907	0,489086	123,9952	
7	700	104,5	123,99519	100	4221,9904	939,503944	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,39154	0,489086	123,9935	
8	800	101,5	123,99345	100	4221,9869	939,505368	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,39253	0,489086	123,9915	
9	900	98,5	123,99145	100	4221,9829	939,507011	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,39367	0,489086	123,9892	
10	1000	95,5	123,98918	100	4221,9784	939,508872	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,39496	0,489086	123,9866	
11	1100	92,5	123,98664	100	4221,9733	939,510953	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,39641	0,489086	123,9838	
12	1200	89,5	123,98384	100	4221,9677	939,513253	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,39875	0,489086	123,9808	
13	1300	86,5	123,98077	100	4221,9615	939,515772	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,39975	0,489086	123,9774	
14	1400	83,5	123,97743	100	4221,9549	939,518509	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,40165	0,489086	123,9738	
15	1500	80,5	123,973	100	4221,94	939,5214	0,6944	0,07	0,5	0,06	652,403	0,489086	123,96	

			82		76	66	4				71	86	99
16	1600	77,5	123,969 95	100	4221,93 99	939,5246 41	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,405 91	0,4890 86	123,96 58
17	1700	74,5	123,965 81	100	4221,93 16	939,5280 35	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,408 27	0,4890 86	123,96 14
18	1800	71,5	123,961 4	100	4221,92 28	939,5316 48	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,410 78	0,4890 86	123,95 67
19	1900	68,5	123,956 73	100	4221,91 35	939,5354 8	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,413 44	0,4890 86	123,95 18
20	2000	65,5	123,951 79	100	4221,90 36	939,5395 31	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,416 25	0,4890 86	123,94 66
21	2100	62,5	123,946 59	100	4221,89 32	939,5438	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,419 21	0,4890 86	123,94 11
22	2200	59,5	123,941 11	100	4221,88 22	939,5482 88	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,422 33	0,4890 86	123,93 54
23	2300	56,5	123,935 37	100	4221,87 07	939,5529 95	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,425 6	0,4890 86	123,92 94
24	2400	53,5	123,929 37	100	4221,85 87	939,5579 2	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,429 02	0,4890 86	123,92 31
25	2500	50,5	123,923 09	100	4221,84 62	939,5630 64	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,432 59	0,4890 86	123,91 66
26	2600	47,5	123,916 55	100	4221,83 31	939,5684 27	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,436 32	0,4890 86	123,90 97
27	2700	44,5	123,909 75	100	4221,81 95	939,5740 08	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,440 19	0,4890 86	123,90 27
28	2800	41,5	123,902 67	100	4221,80 53	939,5798 08	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,444 22	0,4890 86	123,89 53
29	2900	38,5	123,895 33	100	4221,79 07	939,5858 27	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,448 4	0,4890 86	123,88 77
30	3000	35,5	123,887 73	100	4221,77 55	939,5920 64	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,452 73	0,4890 86	123,87 99
31	3100	32,5	123,879 85	100	4221,75 97	939,5985 19	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,457 21	0,4890 86	123,87 17
32	3200	29,5	123,871 72	100	4221,74 34	939,6051 94	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,461 85	0,4890 86	123,86 33
33	3300	26,5	123,863 31	100	4221,72 66	939,6120 86	0,694 4	0,07	0,5	0,06	652,466 63	0,4890 86	123,85 46

Как видно из таблицы, в предлагаемой системе температура воды, выходящей из Камашинского геотермального источника, снижается на $0,145^{\circ}\text{C}$ и поднимается к поверхности.

Заключение/рекомендации. В заключение можно сказать, что в предлагаемой системе температура воды, выходящей из Камашинского геотермального источника, поднимается к поверхности земли практически без изменений. С учетом резкого снижения запасов природного топлива в последние годы наблюдается, что в большинстве рассмотренных месторождений Республики Узбекистан геотермальные воды выходят на поверхность почти без изменения своей температуры. Использование геотермальной воды для отопления зданий позволяет решить актуальную на сегодняшний день проблему.

Использованная литература:

1. Васильев Г.П., Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев земли. Монография. Изд. дом «Граница», 2006г.
2. Захаров А.В., Применение геотермальной энергии грунта для отопления зданий в климатических и инженерно-геологических условиях Пермского края. Вестник гражданских инженеров. 2010. - № 2 (23). -С. 85-89.
3. Adam, D. Dynamische und thermomechanische Vorgänge im Boden / Theoretische und experimentelle Untersuchungen / D. Adam ; Habilitationsschrift, Institut für Grundbau und Bodenmechanik, Technische Universität. Wien, 2002.
4. Шаповал В.Г., Температурная поля в Грунтовых основах тепловых насосов. Монография. Днепропетровск: Пороги, 2011.- 123 с.
5. Кротов В.М., Исследование тепловых характеристик вертикальных грунтовых теплообменников систем теплоснабжения. Известия высших учебных заведений. Строительство. 2009. - № 8 608). - С. 6165.
6. Миралимов, М. М., and З. С. Туляганов. "ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И ВЛАЖНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 1. 2023.
7. Xushvaqtovich, Baymatov Shaxriddin, et al. "COMPARISONS OF RESISTANCE TO HEAT TRANSFER OF MODERN ENERGY-SAVING WINDOW STRUCTURES." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.12 (2022): 396-401.

8. Djabbarova, Shahnoza, Turovoy Muslimov, and Shahridin Boymatov. "Influence of speed of filling and draw-off to the filtration regime of Earth-fill dam." E3S Web of Conferences. Vol. 264. EDP Sciences, 2021.
9. Mambetsaliy o'g'li F. J. Development of Production in the Building Materials Industry of Menejment //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 9. – С. 101-104.
10. Allambergenov, A. J., Samiyeva Sh Kh, and M. Asemetov. "Formation of the microclimate of buildings in the climatic conditions of the republic of uzbekistan." European Journal of Interdisciplinary Research and Development 11 (2023): 28-35.
11. Allambergenov, A. J., Samiyeva Sh Kh, and T. Genjebaev. "ANALYSIS OF SPACE-PLANNING SOLUTIONS, THERMAL PROTECTION OF THE BUILDING FOR ENERGY CONSUMPTION AND COMFORT FOR ACCOMMODATION." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 4.1 (2023): 111-117.
12. Файзуллаев Ж. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИНИНГ БОШҚАРУВ УСУЛЛАРИ //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2022. – Т. 1. – №. 21. – С. 43-49.
13. Baymatov, Sh X., and D. Y. Islamova. "ENERGIYA SAMARADOR TURAR JOY VA JAMOAT BINOLARINING LOYIHA YECHIMINI ISHLAB CHIQUISH." Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 1.7 (2022): 411-417.
14. Imamovich, Khusankhodjaev Ulmas, Baymatov Sh Kh, and K. T. Zhuraev. "To the question of capacity determination of tunnel spillways." European science review 1.1-2 (2019): 141-144.
15. Qambarov, Maqsudali. "GEOTHERMAL ENERGY, USE OF EARTH TEMPERATURE AS AN EFFECTIVE ENERGY RESOURCE." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.12 (2022): 56-62.
16. Jonibek F. INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND ROLE IN THE NATIONAL ECONOMY //Бюллетень науки и практики. – 2022. – Т. 8. – №. 4. – С. 445-449.
17. Rahimov, Sherzod, Maxsudali Qambarov, and Shuxrat Tirkashev. "CALCULATION OF ENERGY CONSUMPTION FOR HYDROTHERM EXTRACTION WHEN USING THE ILIM HYDROTHERMAL MINE LOCATED IN THE BUKHARAKHIVA REGION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR HEATING BUILDINGS." International Bulletin of Applied Science and Technology 3.3 (2023): 349-353.
18. Sadridin, Sayfiddinov, et al. "Modern methods of increasing energy efficiency of buildings in the Republic of Uzbekistan at the design stage." International Journal of Scientific and Technology Research 8.11 (2019): 1333-1336.

19. Jonibek F. The Role and Importance of the Production of Building Materials in the Development of the Economy of Uzbekistan //Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6. – №. 12. – С. 292-296
20. Makhmudovich, Makhmudov Said. "Research Of The Work Of The System" Base-Foundation With A Damping Layer-Building" On An Inhomogene Soil Base." Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12.7 (2021): 2006-2015.
21. Mambetsaliy o'g'li F. J. INNOVATIVE GROWTH OF THE REGION'S BUILDING MATERIALS INDUSTRY USING THE CLUSTER APPROACH //Conferencea. – 2022. – С. 239-245.
22. Rakhmankulovna, A. K. H., and M. S. Makhmudovich. "Innovative designs and technologies in foundation engineering and geotechnics." International Journal of Scientific and Technology Research 9.1 (2020): 3803-3807.
23. Khakimov, G. A. "Changes in the Strength Characteristics of Glinistx Soils under the Influence of Dynamic Forces International Journal of Engineering and Advanced Technology, IJEAT." Exploring innovation (2020): 639-643.
24. Мэтякубов А. Д. и др. Развитие промышленности и её роль в национальной экономике //Инвестиции, градостроительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения. – 2022. – С. 153-159.
25. Khakimov, Gayrat Akramovich. "The nature of the change in the connectivity of moistened loess soils during vibration." American Journal of Applied Science and Technology 2.06 (2022): 26-41.
26. Khajiev, N. M. "CHANGE IN THE CONSISTENCY CHARACTERISTICS OF THE WETTED LUSSIC BASES (GRUNTS) OF BUILDINGS UNDER THE INFLUENCE OF SEISMIC FORCES." Академические исследования в современной науке 1.13 (2022): 261-267.
27. Нурымбетов Р. И. и др. Тенденции Развития Отрасли Строительных Материалов В Узбекистане За Годы Независимости //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 24. – С. 478-482.
28. Miralimov, Mirrakhim Mirmakhmutovich. "Principles of Regulation of Thermal Protection of Enclosing Structures and Their Impact on the Energy Efficiency Of Buildings." Design Engineering (2021): 496-510.
29. Файзуллаев Ж. ЎЗБЕКИСТОНДА ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ САНОАТИНИНГ ТУБ БУРИЛИШИ //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 152-163.

30. Miralimov, Mirraxim Mirmaxmutovich. "Formula for the strength of concrete on a non-flammable alkaline binder." European Journal of Technical and Natural Sciences 4 (2018): 59-63.
31. Mambetsaliy o'g'li, Fayzullayev Jonibek. "INNOVATIVE GROWTH OF THE REGION'S BUILDING MATERIALS INDUSTRY USING THE CLUSTER APPROACH." Conferencea (2022): 239-245.
32. Miralimov, Mirraxim Mirmaxmutovich. "Increase energy efficiency large panel residential buildings." European Journal of Technical and Natural Sciences 6 (2018): 28-31.
33. Zakhidov, M. M. "Energy efficient building with the use of passive solar heating technology." Applied Solar Energy 43.2 (2007): 95.
34. Mambetsaliy o'g'li F. J. Development of Production in the Building Materials Industry of Menejment //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 9. – С. 101-104.
35. Хакимов, Ғайрат, et al. "ЭНЕРГИЯТЕЖАМКОР ВА ПАСТ ЭНЕРГИЯ ЭҲТИЁЖЛИ ЗАМОНАВИЙ БИНОЛАР ҚУРИЛИШИНИНГ ЖАҲОН АМАЛИЁТИ ВА УНДАН ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ФЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ." Talqin va tadqiqotlar 1.19 (2023).

